

Título: Estado actual de la formación digital para la colaboración científica en redes sociales académicas de los docentes de la Universidad de Camagüey

Autores: Ms. C. Daymel Adalberto Cebrián Martín

Dr. C. María de los Ángeles Legañoa Ferrá

Dr. C. Jorge García Batán

Institución a la que pertenecen: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Avenida Ignacio Agramonte entre Circunvalación Norte y Camino Viejo a Nuevitas

Correo de contacto: daymel.cebrian@reduc.edu.cu

Simposio, conferencia o taller: El empleo de las TIC como soporte a los procesos educativos

Resumen:

La formación digital de los docentes universitarios deviene uno de los mayores retos de la Educación Superior a nivel mundial, y específicamente en el contexto cubano. Dentro de esta formación, se devela una dimensión destinada a la colaboración científica entre investigadores a través de tecnologías digitales de índole social. A partir del análisis de literatura especializada se pudo corroborar la presencia de limitaciones en esta colaboración, por lo que se decidió diagnosticar el estado de la colaboración científica en redes sociales académicas en la Universidad de Camagüey. Para el diagnóstico se utilizó un muestreo intencional que permitió seleccionar docentes de diversas áreas de la universidad, así como directivos de postgrado, coordinadores de programas de maestría y doctorado, y jefes de grupos de investigación. Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios, entrevistas y análisis del producto de la actividad en redes sociales académicas. Los principales resultados de este diagnóstico muestran que los docentes no perciben a las redes sociales académicas como entornos propicios para la colaboración científica y por ello no realizan un uso eficiente de las mismas; a su vez desde el postgrado y los grupos de investigación son insuficientes las acciones dirigidas a potenciar el desarrollo de la colaboración científica en redes sociales académicas.

Palabras claves: formación digital, colaboración científica, redes sociales académicas